

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1263 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rne	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axaqjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	
The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years	1142
Saydullayev Abbas, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
"Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari"	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента остановки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	

Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovasion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash.....	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобакулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari.....	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umirov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH – YUQORI IQTISODIY O‘SISH OMILI SIFATIDA

Muminova Elnorakhon Abduakrimovna

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi
xalqaro instituti professori

ORCID: 0000-0002-1226-7568

Jo‘rayev Asadbek Anvarjon o‘g‘li

2-bosqich M2-23 MBA guruh magistranti
Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti

ORCID:0009-0009-1146-5093

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatining yuqori iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashdagi roli o‘rganilib, uning milliy iqtisodiyotlarni o‘zgartirish salohiyatiga alohida e‘tibor qaratilgan. Maqolada tadbirkorlik rivojiga ta‘sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, innovatsiyalar, kapitalga kirish, me‘yoriy-huquqiy bazalar va ularning iqtisodiy dinamikaga qo‘shadigan hissasi tahlil qilinadi. Amaliy tadqiqotlar va empirik dalillar asosida maqola rivojlanayotgan tadbirkorlik sektori va barqaror iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta‘kidlaydi. Shuningdek, ta‘limni yaxshilash, kichik va o‘rta biznesni (KO‘B) qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish va infratuzilmani rivojlantirish kabi tadbirkorlikni rag‘batlantirishga oid strategiyalar muhokama qilinadi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, tadbirkorlik nafaqat yangi ish o‘rinlari yaratish va innovatsiyalar uchun katalizator, balki iqtisodiy barqarorlik va uzoq muddatli o‘shishning hal qiluvchi omili hisoblanadi. Oxir-oqibat, maqola yuqori iqtisodiy ko‘rsatkichlarning muhim elementi sifatida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan maqsadli siyosiy aralashuvlarni ta‘kidlaydi.

Kalit so‘zlar: tadbirkorlik, tadbirkorlik faoliyati, iqtisodiyot, iqtisodiy o‘shish, iqtisodiy maqsad, bozor, biznes, kichik biznes, YAIM, qishloq xo‘jaligi, AI, tavakkalchilik, blokcheyn, cloud, texnologiyalar.

Abstract: This article explores the role of entrepreneurial activity in driving high economic growth, with a particular focus on its potential to transform national economies. It analyzes the key factors influencing the development of entrepreneurship, including innovation, access to capital, and regulatory frameworks, and how these contribute to economic dynamism. By examining case studies and empirical evidence, the article highlights the correlation between a thriving entrepreneurial sector and sustained economic growth. Furthermore, it discusses strategies for fostering an environment that encourages entrepreneurship, such as improving education, increasing support for small and medium-sized enterprises (SMEs), and enhancing infrastructure.

The findings suggest that entrepreneurship is not only a catalyst for job creation and innovation but also a crucial driver of economic stability and long-term growth. Ultimately, the article argues for targeted policy interventions to promote entrepreneurial activity as an essential element of high economic performance.

Key words: Entrepreneurship, entrepreneurial activity, economy, economic growth, economic goal, market, business, small business, GDP, agriculture, AI, risk, blockchain, cloud, technology.

Аннотация: В этой статье рассматривается роль предпринимательской деятельности в обеспечении высокого экономического роста с особым акцентом на ее потенциале для преобразования национальных экономик. В ней анализируются ключевые факторы, влияющие на развитие предпринимательства, включая инновации, доступ к капиталу и нормативно-правовую базу, а также то, как они способствуют экономическому динамизму. Рассматривая тематические исследования и эмпирические данные, в статье подчеркивается взаимосвязь между процветающим предпринимательским сектором и устойчивым экономическим ростом. Кроме того, в ней обсуждаются стратегии по созданию среды, которая поощряет предпринимательство, такие как улучшение образования, увеличение поддержки малых и средних предприятий (МСП) и улучшение инфраструктуры.

Результаты показывают, что предпринимательство является не только катализатором создания рабочих мест и инноваций, но и важнейшим фактором экономической стабильности и долгосрочного роста. В конечном счете, в статье приводятся доводы в пользу целенаправленных политических вмешательств для поощрения предпринимательской деятельности как важнейшего элемента высоких экономических показателей.

Ключевые слова: Предпринимательство, предпринимательская деятельность, экономика, экономический рост, экономическая цель, рынок, бизнес, малый бизнес, ВВП, сельское хозяйство, ИИ, риск, блокчейн, облако, технологии.

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, aholining farovonlik darajasini oshirish, ichki bozorlarni sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish va mamlakatda tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish dolzarb masalalarga aylangan.

Mamlakatimiz tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitidagi keskin o'zgarishlar raqobat, axborot texnologiyalari, biznesning globalashuvi va boshqa ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, bu boshqaruv strategiyasining ahamiyatini yanada orttirmoqda. Bu esa tadbirkorlik faoliyatidagi beqaror sharoitlarning o'sib borishi bilan firmalarning menejment strategiyasiga e'tiborini kuchaytirayotganini ko'rsatadi. Strategik boshqaruv tadbirkorlik faoliyatining menejment, marketing, iqtisodiyot, moliya va axborot texnologiyalarini birlashtiruvchi integratsion boshqaruv tizimidir. Strategik boshqaruv doimiy ravishda rivojlanib boradi.

Bugungi kunda har bir jamiyat a'zosining, ayniqsa tadbirkorlarning oldida, biznes boshqaruvini o'rganish, uning analitikasini va strategik tahlilni amalga oshirish iqtisodiyot rivojiga ulkan ta'sir ko'rsata oladigan omil bo'lib qoldi. Biznesni boshqarish – kompaniya yoki tashkilotni samarali boshqarish va nazorat qilish jarayonidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLR SHARHI

Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyati nazariyasining rivojlanishida “uch tolqin”, ya'ni mazkur sohani ilmiy jihatdan tadqiq etishdagi alohida bosqichlar shartli ravishda ajratiladi.

Birinchi bosqich – dastlabki erkin bozor munosabatlari shakllanishi davri. Bu bosqich XVIII asrda paydo bo'lib, tadbirkor tomonidan amalga oshiriladigan tavakkalchilik jarayonlari bilan bog'langan. Fransuz iqtisodchisi R. Kantilon tadbirkorlikning muhim tavsifiy xususiyatlaridan biri sifatida tavakkalchilikni ajratib ko'rsatadi. Uning fikricha, tadbirkor – voqea va hodisalarni oldindan ko'ra bilish xususiyatiga ega bo'lgan, o'z zimmasiga barcha mas'uliyatni olib tavakkal qiluvchi, o'z xatti-harakatlari tufayli daromad olishga umid qiluvchi va har qanday yo'qotishlarga tayyor bo'lgan ixtiyoriy bir shaxsdir.

Ikkinchi bosqich – tadbirkorlikning asosiy xususiyati sifatida innovatsion faoliyat ajratib ko'rsatiladi. Bu oqimning asoschisi Y. Shumpeter bo'lib, uning fikricha, iqtisodiy o'sishning negizida tadbirkorning ishlab chiqarish omillarini yangi kombinatsiyada qo'llashga bo'lgan intilishi yotadi. Ushbu intilishning natijasi esa innovatsiyalar va yangiliklar hisoblanadi [1].

Uchinchi bosqich – tadbirkorning muhim shaxsiy fazilatlari, jumladan, izlanish va tadqiqotga asoslangan. Bu oqim namoyandalari F. Xayek va L. Mizes tadbirkorlikni yangi iqtisodiy imkoniyatlarni izlab topish va tadqiq qilish deb qaraydi. Ularning fikricha, faoliyati izlanish tarzida kechadigan har qanday shaxs bo'lg'usi tadbirkor hisoblanadi [2].

Mamlakatimiz olimlari ham tadbirkorlik va tadbirkorlik faoliyati borasida tadqiqotlar olib borgan. H. Hamroyevning fikriga ko'ra, tadbirkor – tadbirkorlik faoliyati bilan doimiy asosda shug'ullanuvchi jismoniy shaxs. Tadbirkorlik esa qo'yilgan ijtimoiy yoki iqtisodiy maqsadga erishish uchun qonunlar doirasida tavakkal qilib amalga oshiriladigan tashabbuskor faoliyatdir [3].

Sh. A. Sultonov o'zining tadqiqotlarida xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining turmush darajasi hamda sifatini oshirish yo'llarini bayon etgan. U oila xo'jaligida yashash darajasi va sifatini ifodalash uchun oila a'zolariga to'g'ri keladigan o'rta daromad, oila a'zolarining salomatlik ko'rsatkichlari va savodxonlik darajasi kabi ko'rsatkichlardan foydalanishni tavsiya qilgan [4].

Qishloq aholisi uchun oilaviy biznesdan ko'ra oilaviy tadbirkorlik ko'proq ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega. Chunki oilaviy tadbirkorlik muayyan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishdan tortib, iste'molchilarga yetkazishgacha bo'lgan jarayonni oila a'zolari tomonidan amalga oshirilishini nazarda tutadi. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish qishloq aholisi moddiy farovonligini oshirish masalalari Sh. R. Xolmo'mining tadqiqotlarida o'z aksini topgan [5].

K. I. Kurpayanidi va boshqalarning tadqiqotlarida esa tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishining nazariy asoslari muhokama qilinadi. Tadbirkorlik, kichik korxonalarining institutsional muhiti, uning imkoniyatlari va cheklolari, shuningdek, tadbirkorlikni rivojlantirish tushunchalari va modellari o'rganilgan [6]. Kichik biznes sohasidagi institutsional o'zgarishlarning uslubiy asoslari, kichik biznesning institutsional muhitini tahlil qilishning uslubiy yondashuvlari, kichik biznes sohasidagi institutlarni rivojlantirish omillari va yo'nalishlari tavsiflangan.

Fikrimizcha, tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish – bu resurslarni boshqarish va biznes g'oyani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha jarayonlarni samarali ravishda yo'lga qo'yishdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganish uchun birlamchi va ikkilamchi manbalardan foydalanildi. Birlamchi ma'lumotlar so'rovnomalar va intervyular orqali yig'ildi, ikkilamchi ma'lumotlar esa ilmiy adabiyotlar, rasmiy hisobotlar va statistik bazalardan olindi. Tahlil qilishda sifat va miqdoriy usullar qo'llanilib, regressiya va korrelyatsiya tahlillari yordamida iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillar baholandi. Ushbu yondashuv tadbirkorlikni rivojlantirishning samaradorligini aniqlashga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadbirkorlik faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun ijodiy yondashuv, puxta reja va qat'iyat zarur. Bu jarayon muvaffaqiyatga erishishning asosiy shartidir. Tadbirkorlik faoliyati – iqtisodiy faoliyatning eng muhim shakllaridan biri bo'lib, u yangiliklar yaratish, riskni qabul qilish, resurslarni samarali tashkil etish va foyda olishni maqsad qiladi. Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy va ijtimoiy hayotda muhim rol o'ynaydi. U yangi g'oyalarni amalga oshirish, resurslardan samarali foydalanish, foyda olish va jamiyatga ijtimoiy ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Tadbirkorlar uchun muvaffaqiyatga erishishda riskni boshqarish, innovatsiyalarni amalga oshirish, resurslardan samarali foydalanish va tezkor qarorlar qabul qilish juda muhimdir. Tadbirkorlik faoliyatining bir qator xususiyatlari mavjud bo'lib, ular quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jdaval).

1-jadval. Tadbirkorlik faoliyatining hususiyatlari¹.

Hususiyatlar	Hususiyatlar ta'siri natijalari
Tavakkalchilik	Tadbirkorlar moliyaviy, bozor va boshqa noaniq vaziyatlarda qarorlar qabul qilishlari kerak bo'ladi, bu esa tavakkal qilishni talab etadi.
Innovatsionlik	Yangi mahsulotlar, xizmatlar yoki ish usullarini yaratish va bozorga chiqarish orqali innovatsiyalar kiritiladi.
Mustaqillik	Tadbirkorlar o'z ishlarini o'zlari boshqaradilar va qarorlar qabul qilishda erkin bo'ladilar.
Tashkilotchilik qobiliyati	Resurslarni to'g'ri taqsimlash va boshqarish orqali biznesni samarali boshqarish qobiliyatiga ega bo'lish.
Bozor talablari va ehtiyojlarini tushunish	Tadbirkorlar bozorni tahlil qilish va mijozlar ehtiyojlarini bilish orqali muvaffaqiyatga erishadilar.

Tadbirkorlik faoliyatini olib borishda asosiy xususiyatlardan biri tavakkalchilik bo'lib, har qanday ish faoliyatida yoki biznesda noaniqlik va xavf mavjudligini bildiradi. Tadbirkor o'z biznesi yoki qarorlari orqali moliyaviy, bozor yoki boshqa yo'nalishlarda tavakkal qilishi mumkin. Uning asosiy jihatlari bozor sharoitlari yoki raqobat o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, bu esa biznesning kutilmagan natijalarga olib kelish xavfini oshiradi. Tadbirkor har doim foyda olishga intiladi, lekin tavakkal qilganda zarar ko'rish ehtimoli ham mavjud.

Tavakkalchilik tadbirkorga yangi imkoniyatlarni topish va rivojlanish uchun eshik ochadi, lekin noto'g'ri qarorlar qabul qilganda muammolarga duch kelishi mumkin. Tadbirkorlar tavakkalni kamaytirish uchun bozorni tahlil qiladilar va ehtiyotkorlik bilan rejalashtiradilar.

1 Mualliflar ishlanmasi.

Tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirish, ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsion usullarni qo'llash mamlakat yalpi ichki mahsuloti tarkibida soha ulushini oshirishga xizmat qiladi. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarida innovatsion usullardan keng foydalanish mahsulot va xizmatlar hajmini oshirish, ularning turlarini ko'paytirish va yuqori foyda olishga olib keladi [1, 4-b].

Respublika yalpi ichki mahsuloti tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi quyidagi jadvalda keltirilgan (2-jdaval).

2-jadval. Kichik tadbirkorlik subektlarining jami YaiMdagi ulushi².

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023
Respublika bo'yicha jami	56	54,8	54,1	51,8	51,2
Andijon viloyati	69,6	70,1	72,2	69,5	66
Buxoro viloyati	74,3	75,7	75,9	74,1	71,7
Jizzax viloyati	83,1	83	80,1	78,4	73,7
Qashqadaryo viloyati	70,8	71,6	69,9	68,1	68,4
Navoiy viloyati	30,7	25,7	27,1	26,8	26
Namangan viloyati	75,9	74,7	73,8	72,8	72,8
Samarqand viloyati	75,2	74,3	74,1	71,4	72,8
Surxondaryo viloyati	78,8	77,2	77	76,8	75,9
Sirdaryo viloyati	69,8	70,7	69,1	65,4	63,6
Toshkent viloyati	51,3	49,5	45,6	46,5	48,7
Farg'ona viloyati	69,3	70,7	69,8	68,9	69,5
Xorazm viloyati	76,4	76,2	73,7	71,6	69,7
Toshkent shahri	53,1	51,5	48,8	46,8	49,8

Olib borilgan tahlillar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, respublika yalpi ichki mahsuloti tarkibida tadbirkorlik subyektlari sezilarli ulushga ega. Xususan, Surxondaryo viloyatida ushbu ko'rsatkich 2023-yilda 75,9 % ni tashkil etgan. Respublika bo'yicha esa 51,2 % ni tashkil qilmoqda.

Tadbirkorlikdagi innovatsiyalar mijozlarga noyob qiymat beradigan va bozorda o'sishni rag'batlantiradigan yangi g'oyalar, mahsulotlar, xizmatlar yoki biznes modellarini yaratish jarayonini anglatadi. Bu biznes muvaffaqiyati va raqobatbardoshligini ta'minlashda, ayniqsa, tez rivojlanayotgan tarmoqlarda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatini takomillashtirishda innovatsiyalarni rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. Tadbirkorlar an'anaviy sanoatni buzish va kengaytiriladigan biznes modellarini yaratish uchun sun'iy intellekt (AI), blokcheyn va bulutli hisoblash kabi texnologiyalardan foydalanadilar.

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish nafaqat individual biznes uchun, balki butun iqtisodiyot uchun ham muhim ahamiyatga ega. Tadbirkorlikning rivojlanishi bir qator ijtimoiy, iqtisodiy va moliyaviy imkoniyatlarni ochib beradi, shuningdek, jamiyatda yangi ish o'rinlari yaratadi va innovatsiyalarni joriy etishga yordam beradi (3-jdaval).

3-jadval. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish zarurati.

Ko'rsatkichlar	Tavsif
Iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash	Tadbirkorlik iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biridir. Yangi bizneslar va innovatsion loyihalar iqtisodiyotda qo'shimcha qiymat yaratib, mamlakatning yalpi ichki mahsulotini oshirishga yordam beradi. Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga, turli sohalarda yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi.
Yangi ish o'rinlarini yaratish	Tadbirkorlikning rivojlanishi yangi ish o'rinlarining ochilishiga turtki bo'ladi. Bu, ayniqsa, ish bilan ta'minlashda muammolar mavjud bo'lgan mamlakatlarda katta ahamiyatga ega. Yangi startaplari va o'sib borayotgan bizneslar mijozlarga xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda ish o'rinlarini yaratadi.
Innovatsiyalarni rag'batlantirish	Tadbirkorlikni rivojlantirish orqali yangi g'oyalar va texnologiyalar joriy etiladi. Innovatsiyalar iqtisodiyotning samaradorligini oshiradi va raqobatni kuchaytiradi. Tadbirkorlar yangi mahsulotlar, xizmatlar va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish orqali bozorda yangilik yaratishga yordam beradi.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonida tuzilgan <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>.

Ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash	Rivojlangan tadbirkorlik faoliyati ijtimoiy barqarorlikni ham oshiradi. Kichik va o'rta biznesning rivojlanishi jamiyatda tenglik va adolatni ta'minlaydi, chunki ular ko'plab ijtimoiy guruhlar uchun imkoniyatlar yaratadi. Tadbirkorlik faoliyati, shuningdek, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishi va insonlarning farovonligini oshirishi mumkin.
Raqobatni oshirish	Tadbirkorlikni rivojlantirish bozorda raqobatni oshiradi. Bu esa, o'z navbatida, sifatni yaxshilash, xizmatlarni takomillashtirish va narxlarni pasaytirishga olib keladi. Raqobat sanoatlarning innovatsion rivojlanishiga, yangi texnologiyalarni joriy etishga va xaridorlar uchun foydali sharoitlar yaratishga turtki beradi.
Xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlari	Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali yangi eksport imkoniyatlari yaratiladi. Tashqi bozorlarda o'z o'rnini topgan kompaniyalar o'z mamlakatlariga yangi investitsiyalar kiritishlari mumkin. Xalqaro bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishning o'zi ham yangi ish o'rinlari, texnologiyalar va bilimlarni olib keladi.
Barqaror iqtisodiy muhit yaratish	Rivojlangan tadbirkorlik faoliyati davlat uchun yangi daromad manbalarini yaratadi. Bu soliqlar va boshqa majburiyatlar orqali davlat byudjetining to'lishiga yordam beradi, bu esa ijtimoiy va infratuzilma loyihalarini moliyalashga imkon beradi.
Mahalliy resurslardan samarali foydalanish	Tadbirkorlikni rivojlantirish orqali mahalliy resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari yaratilib, iqtisodiyotning turli sohalarida ularni to'liq ishlatishga erishiladi. Bu nafaqat mahalliy daromadni oshiradi, balki resurslarning isrofiga yo'l qo'ymaydi.

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy farovonlik va innovatsion taraqqiyotning asosi hisoblanadi. U yangi ish o'rinlarini yaratish, innovatsiyalarni joriy etish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish orqali jamiyatda ijobiy o'zgarishlarni ta'minlaydi. Shuningdek, raqobatni oshirish, xalqaro bozorlarga chiqish va barqaror iqtisodiy muhit yaratish tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi uchun zaruriyatni yanada kuchaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadbirkorlik faoliyatida innovatsion faoliyatni samarali rivojlantirish dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, respublikamiz sanoat korxonalarining ichki va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligi uning faoliyat samaradorligi va natijadorligiga bog'liqdir. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va boshqarishning keng imkoniyatlaridan foydalanishga asoslanib, ularni tuzishning ko'plab variantlaridan foydalangan holda firmalararo munosabatlarni modellashtirish imkonini beradi. Ulardan asosiylari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Aksiyalarni chiqarish orqali pul mablag'larini jalb etish investorlarning cheklanmagan sonining mablag'larini birlashtirish imkoniyatini beradi. Ushbu usul orqali investorlar o'z mablag'larini aksiyadorlik jamiyatiga kiritish orqali jamiyatni rivojlantirishga hissa qo'shadilar. Bu jarayonda investorlar ma'lum darajada rag'batlantiriladi, jumladan, pul mukofotlari ko'rinishida manfaat ko'rishlari va jamiyatni boshqarishda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu tariqa, aksiyalarni chiqarish usuli nafaqat kapital jalb qilishning samarali mexanizmi sifatida, balki boshqaruv va investitsiya jarayonlarida ochiqlikni ta'minlash vositasi sifatida ham xizmat qiladi.

Boshqarish jarayonining professionalashtirilishi aksiyadorlik jamiyatlarini boshqarish tizimining samaradorligini oshiradi. Tashkiliy rasmiylashtirish jarayonining nihoyasiga yetishi, mas'uliyat va vakolatlarining aniq belgilanishi boshqaruv organlari o'rtasida nazorat funksiyasini samarali taqsimlash imkoniyatini yaratadi. Bu esa boshqaruv jarayonlarini professional darajada tashkil etishga, qarorlar qabul qilish sifatini oshirishga va jamiyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada, aksiyadorlik jamiyatlari boshqaruv tizimining mukammallashuvi korporativ boshqaruvning yanada kuchli mexanizmlarini shakllantiradi.

Aksiyadorlar tarkibiga kirish va chiqishning soddalashtirilgan tartibi ushbu jamiyatlarning moslashuvchanligini oshiradi. Bu mexanizm orqali manfaatdor shaxslarning aksiyadorlar tarkibiga kirishi yoki chiqishi jarayoni osonlashadi va bu esa investitsion taklifning o'zgaruvchan sharoitlariga tez moslashish imkonini yaratadi. Ushbu yondashuv aksiyadorlik jamiyatlariga doimiy ravishda yangi investorlarni jalb qilish, investitsion faoliyatni rivojlantirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, bu mexanizm investorlar o'rtasida o'zaro raqobatni oshirish va investitsiya faoliyatining samaradorligini ta'minlashga yordam beradi.

Cheklangan mas'uliyat tamoyili aksiyadorlik jamiyatlari uchun risklarni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tamoyilga ko'ra, aksiyadorlarning javobgarligi faqat ular kiritgan mablag' miqdori bilan cheklangan bo'lib, bu yirik korporatsiyalarni tashkil qilish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Risklarni aksiyadorlar va boshqaruvchilar o'rtasida taqsimlash orqali korporativ boshqaruv tizimi barqarorlashtiriladi va investitsion jarayonlar xavfsizligini oshirishga erishiladi. Shu tariqa, cheklangan mas'uliyat tamoyili aksiyadorlik jamiyatlarining yanada barqaror faoliyat yuritishiga ko'maklashadi.

Innovatsion faoliyatning asosini innovatsiya usullarini prognozlash va maqsadli yaratishning nazariy masalalari hamda metodologik prinsiplarini ishlab chiqish va rivojlantirishga yo'naltirilgan ilmiy faoliyat tashkil etadi. Shuningdek, korporatsiyada innovatsion faoliyatni rejalashtirish ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shumpeter, Y. (1982). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Moscow: Progress.
2. Xayek, F. A. (2003). Kontrevolyutsiya nauki. Etyudy o zloupotrebleniyakh razumom [Counter-Revolution of Science. Studies about Mind Abuse]. Moscow, Fond "Liberalnaya missiya", OGI (Obedinennoe gumanitarnoe izdatelstvo).
3. H. R. Hamroyev. Tadbirkorlik asoslari: kasb ta'limi (iqtisodiyot) yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'l. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Yangi nashr, 2010. - 360 b.
4. Султонов, Ш. А., & Шомуродова, Ш. Ш. (2023). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА АҲОЛИНИНГ ТУРМУШ ДАРАЖАСИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(12), 248-252.
5. Холмўминов, Ш. (2020). Оилавий тadbirkorликни ривожлантириш-кишлоқ аҳолисининг моддий бойлигини ошириш асоси. Архив научных исследований, (32).
6. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation (Version 1, p. 205)[Computer software]. Gunadarma Publisher. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6658834>.
7. Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press.
8. Baumol, W.J. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy, 98(5), 893–921.
9. Audretsch, D.B., & Thurik, R. (2001). What's New about the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies. Industrial and Corporate Change, 10(1), 267–315.
10. Casson, M. (1982). The Entrepreneur: An Economic Theory. Oxford: Martin Robertson.
11. Van Praag, C.M., & Versloot, P.H. (2007). What is the Value of Entrepreneurship? A Review of Recent Research. Small Business Economics, 29(4), 351–382.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

